

TÍTULO: AÇÕES EDUCATIVAS COMO TECNOLOGIA DO CUIDADO À PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS E COMORBIDADES ASSOCIADAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17765171

AUTORES: MARIA GABRIELLA SANTOS BARROS, ALISSON ALVES HOLANDA, MATEUS WILIAN DO NASCIMENTO, JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, GISLAINE LOIOLA SARAIVA FREITAS, FRANCISCA RAYANE FEITOZA LEDO, THIAGO MOURA DE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE REPRESENTA UMA ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA A PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, POSSIBILITANDO A AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA DOS INDIVÍDUOS E O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ENTRE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS. EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS E COM BAIXA ESCOLARIDADE, OS DESAFIOS TORNAM-SE AINDA MAIORES, POIS LIMITAÇÕES NO ACESSO À INFORMAÇÃO E NAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS PODEM COMPROMETER A ADESAO AO TRATAMENTO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DESTINADOS À PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NO AMBULATÓRIO DE FERIDAS, DE DOMÍNIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. O SERVIÇO CONTA COM A ATUAÇÃO DE BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO, MESTRANDOS E DOUTORANDOS, TODOS SUPERVISIONADOS POR UM ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA, PROFESSOR DOUTOR DA UNIVERSIDADE. AS AÇÕES FORAM DESENVOLVIDAS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO DE 2024 E ENVOLVERAM ATIVIDADES EDUCATIVAS VOLTADAS AO CUIDADO DE PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS, CUJO PÚBLICO-ALVO INCLUÍA INDIVÍDUOS COM ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS E PÉ DIABÉTICO COM COMORBIDADES ASSOCIADAS. **RESULTADOS:** AS AÇÕES OCORRERAM NA SALA DE ESPERA, ANTES DO ATENDIMENTO CLÍNICO, E ABORDARAM TEMAS COMO ALIMENTOS QUE AUXILIAM NA CICATRIZAÇÃO, CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO, PREVENÇÃO DE LESÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A TROCA DE CURATIVOS EM DOMICÍLIO. O MOMENTO PERMITIU A ESCUTA ATIVA DOS RELATOS E DÚVIDAS DOS PACIENTES, ESCLARECENDO MITOS E VERDADES RELACIONADAS AO CUIDADO COM FERIDAS. COMO RESULTADO, OS ACADÊMICOS PUDEAM EXERCER COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS À SUA FORMAÇÃO, DESENVOLVENDO HABILIDADES DE ORIENTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, FORTALECENDO SUA PREPARAÇÃO PARA ATUAÇÃO FUTURA COMO ENFERMEIROS. **CONCLUSÃO:** A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ALIADA AO USO DE TECNOLOGIAS SIMPLES E ACESSÍVEIS, FAVORECE A COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO, ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO E FORTALECE SUA CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ÚLCERA DO PÉ, CICATRIZAÇÃO.